

CHET TILLARNI O'QITISH METODIKASIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR
VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH MASALALARI

To'raqulova Pokiza

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili

Yo'nalishi 4-23-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15521392>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tilini o'qitish metodikasida qo'llanilayotgan zamonaviy metod turlari va ulardan foydalanish xususida so'z boradi. Ushbu qo'llanma chet tillarini o'qitishda axborot texnologiyalarning qulayliuklari va unga bo'lgan ehtiyojlarni til o'rganishda texnologiyalarning o'rni va ahamiyati.

Kalit so'zlar: innovatsion yondashuv, zamonaviy axborot, tafakkur.

Til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalardan biri hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda ya'ni oilada, jamoatchilik orasida yoki uyushgan holda amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rgatiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish, ayniqsa ko'p tillilik ulkan ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda tahsil olayotgan o'quvchi va talabalar odatda uch tilni o'rganadilar.

Ushbu tillar maxsus nomlar bilan yurutiladi. Bular quyidagilar: ona tili, ikkinchi til vac het tili. Ona tili tafakkur rivojlanishida alohida xizmat qiladigan til hisoblanadi. Ikkinchi til haqida so'z yuritilganda, unga boshqa millat vakillaridan iborat qardoshlar, qo'shnilar tili sifatida qaraladi.

Ijtimoiy tarmoqlar, axborot texnologiyalari ta'lim sohasi bilan chambarchas bog'landi.

O'zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich raisligida chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan selektorda chet tili o'qituvchilarga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi ta'kidlandi. Hozirgi kunda kelib esa nafaqat chet tili balki, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda dars mashg'ulotlarini olib borish ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish chet tilning o'rganishning har bir aspect yani tinglab tushunish, yozish, o'qish va gapirishda qo'l keladi. Masalan, tinglab tushunish uchun, albatta kompyuter, pleyer, CD diskarsiz bu jarayonni amalga oshirib bo'lmaydi. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida o'quvchi zamonaviy texnologiyalar ni yaxshi o'zlashtirgan va ulardan foydalana olishi va bilishi zarur.

Bugungi kunda dunyo har kuni har bir soniyada rivojlanib bormoqda. Axborot texnologiyalar inson hayotiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, chet tilni o'rganish ijtimoiy tarmoqlar, axborot tarmoqlari, texnologiyalarida bir muncha yengillik kasb etmoqda.

Hozirgi kunda respublikamizning bir qator chet el davlatlari bilan aloqalari rivojlanishi samarasi o'laroq tarjimonlik sohasi ayniqsa taraqqiy etib, ommalashib bormoqda. XX asning oxiri va XXI asning birinchi o'n yilligida ommaviy kompyuter dasturlari va veb-saytlar- avtomatik, mashina tarjima tizimlari paydo bo'ldi va kundalik hayotda tarjimon dasturlari deb atala boshlandi va bu nom ko'pincha "tarjimon" ko'rinishigacha qisqartiriladi.

Ushbu maqolada inson-tarjimonlar faoliyatining jihatlari muhokama qilinmoqda.

Zamonaviy davrda bunday mutaxassis, odatda, maxsus oliy ma'lumotga ega bo'lish kerak; bu tarjima yoki keng filologik yo'nalishdagi oliy ma'lumot bo'lishi mumkin va sohaga oid, iqtisodiy, yuridik, texnik, tibbiy va boshqalar tarjimalarni amalga oshirish uchun shaxs faoliyatining tegishli sohasida oliy ma'lumotga ega iqtisodchilar, huhuqshunoslar, muhandislar, shifokorlar, mashinistlar, ular o'zining oliy ma'lumoti va kasbiy aloqa sferasida tarjimonlarni tayyorlash kurslari doirasida olinishi mumkin bo'lgan yetarlicha lingvistik va tarjimonlik tayyorligiga ega bo'lgan holatda jalb qilinadi. Turli xil ilovalardan foydalanib ko'plab, jumladan, ingliz, arab, ispan, fransuz, italyan, nemis, irland, golland, rus, xitoy va boshqa tillarni o'rganishingiz mumkin. Chet til – bu xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G'arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind) tillari o'qitilib kelinmoqda. Bu tillar ta'lim muassalarining o'quv rejalaridan o'rin olgan. Uchala tilni o'qitish jarayoni turlicha kechadi. Ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun'iy muhitda o'rganiladi. Chet tildagi muloqot, asosan, darsda muallim rahbarligida kechadi. Uchala til orasida chet tilni o'rganish va o'rgatish muayyan jihatlari bilan keskin farq qiladi. Bu esa, o'z navbatida, tegishli chet til o'qitish texnologiyasini qo'llashni taqozo etadi. Chet til muallimi metodika fani yutuqlarini puxta o'zlashtirish orqali o'quvchi-talabanning to'plagan til tajribasi me'yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi. Chet tillarni samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Chet tillarni o'rganish va o'rgatish ko'p jihatdan chet til o'qitish metodikasi masalalarini nazariy tomondan ishlab chiqilishiga va nazariyaning amalda ijodiy qo'llanilishiga bog'liqdir. Metodikaning asosiy tushunchalari – metod, usul, prinsip. Didaktika-nimani o'rgatamiz? o'qitish mazmuni hisoblanadi. Metodika – qanday o'rgatamiz? ta'lim usullari va metodlari demakdir. Metod – metodika tushunchasi grek-lotincha “metodos-“metodus” so'zidan olingan bo'lib, ma'lum maqsadga eltuvchi yo'llar, usul ma'nosini anglatadi. Turli adabiyotlarda atamaning tor va keng ma'nosini uchratish mumkin. “Metodika” atamasi tor ma'noda ta'limning konkret dars jarayoni bilan bog'liq tushunchani anglatadi.

Mashg'ulotlarni rejalashtirish va o'quv materiallarini tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatmalarni qamrab oluvchi boshqariladigan dars jarayoni sifatida talqin etiladi. “Metod” atamasi keng ma'noda o'quv materialini tanlash, tabaqalash va taqsimlanishni nazarda tutadi.

Germaniya Federativ Respublikasida 60-yillardan boshlab “didaktika” va “metodika” tor ma'noda qo'llanilib kelinmoqda. Shunga ko'ra didaktika ta'lim mazmuni nima o'rgatiladi?

Metodika esa ta'lim usullari qanday o'rgatiladi? Masalalari bilan shug'ullanadi. Chet tillarini o'rganish faqat aqliy tarbiya vositasi emas, balki o'zga madaniyat ta'limiy boyliklari va qadriyatlarini bilan tanishish va ularni o'z madaniy hayotiga tadbiiq qilish orqali kishi shaxsining shakllanish jarayoni hisoblanadi. Yevropada chet tillarni o'rganish uzoq vaqt yuqori darajadagi ta'lim olishda imtiyoz sanaladi va jamoat maktablarida imtiyozga ega bo'lgan kishilarni tarbiyalash deb qaraladi. Chet til o'qitish metodikasi fan sifatida 200 yildan ortiq tarixga ega. Bu davr ichida chet til o'qitish metodikasiga turlicha munosabatlar bildirilganini kuzatish mumkin.

Bunday qarashlardan biri akademik L.V.Shcherbaga mansub hisoblanadi. Uning fikricha, har qanday fanni o'qitish metodikasi fan bo'lishiga qaramasdan, nazariy fan hisoblanmaydi. U amaliy masalalarni hal qiladi. Jumladan, chet til o'qitish metodikasi ham faqat psixologiya dalillariga tayanmaydi, balki umumiy va xususiy tilshunoslik tadqiqotlariga asoslanadi.

May, 2025-Yil

Bizga ma'lumki, dunyoda xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatish turli soha vakillarini jalb etib kelmoqda. Va bu albatta ulardan hamkorlikda ishlashni taqozo etmoqda. Jahon amaliyotida o'quvchilarning xorijiy tillar bo'yicha kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashga doir innovatsion faoliyatini modernizatsiyalash alohida ahamiyatga molikdir. Ta'lim jarayonini rivojlantirish va o'zgartirish o'qituvchi va o'quvchilarning dars jarayonida o'zaro ochiq muloqotga kirisha olishiga bog'liqdir. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metod va texnologiyalar butun bir dars jarayonini va o'quvchilarning faolligini oshiradi, desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Pedagogik texnologiyalar o'quvchilarga yangi bilim berish, konikma hosil qilish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rag'batlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Yangi tamoyillar asosida rivojlanayotgan ta'lim tizimini yosh avlodni barkamol, ma'naviy yetuk inson sifatida shakllantirishga qarata olgandir. Chet til – bu xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G'arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind) tillari o'qitilib kelinmoqda. Bu tillar ta'lim muassalarining o'quv rejalaridan o'rin olgan. Uchala tilni o'qitish jarayoni turlicha kechadi. Ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun'iy muhitda o'rganiladi. Chet tildagi muloqot, asosan, darsda muallim rahbarligida kechadi. Uchala til orasida chet tilni o'rganish va o'rgatish muayyan jihatlari bilan keskin farq qiladi. Bu esa, o'z navbatida, tegishli chet til o'qitish texnologiyasini qo'llashni taqozo etadi. Chet til muallimi metodika fani yutuqlarini puxta o'zlashtirish orqali o'quvchi-talabaning to'plagan til tajribasi me'yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtrishga erishadi.

Chet tillarni samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Chet tillarni o'rganish va o'rgatish ko'p jihatdan chet til o'qitsih metodikasi masalalarini nazariy tomondan ishlab chiqilishiga va nazariyaning amalda ijodiy qo'llanilishiga bog'liqdir. Xulosa qilib aytganda, xorijiy til o'rganish ko'p qirrali ta'limot bo'lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan, ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o'rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida xorijiy til bilan ona tilini taqqoslab o'rgatish samarali natija beradi. Xorijiy tilni o'rgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega bo'lishni taqozo etadi.

Metodika va texnologiyalar xorijiy til o'rganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Darsni tashkil qilishda metodika fanining turli usullari mavjud. Xorijiy til o'qitish metodikasida keng qo'llaniladigan metodlar: kommunikativ didaktika metodi, madaniyatlararo muloqotni tashkil qilish metodi va mashqni tashkil qilish metodi hisoblanadi. Uchala metod bir-biri bilan chambarchas bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Metodika fani didaktika fani bilan bog'liq bo'lganligi sababli, xorijiy tilni o'rganish mobaynida kommunikativlikka asoslanadi va kommunikativ didaktika metodi yuzaga keladi. Kommunikativ didaktika metodini qo'llash jarayonida pedagogning madaniyatlararo muloqotlarni shakllantirish.

Ko'pgina tillarni o'rgatuvchi ilovalar foydalanuvchiga mashqlar bajarish orqali tilni o'rgatadi. Google Tarjimon esa yozish va kiritilgan matnni aynan o'sha tilde ravon va to'g'ri o'qilishiga yordam beradi. Audio tugma orqali speaker matni 2 xil formatda tez yoki sekin o'qishni boshlaydi. Google Tarjimonda, shuningdek, so'z va jumalarni terib kiritish, qo'lda yozish va gapirish orqali tarjima qilish mumkin. Ilovadan internetga ulanmagan holda ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Faqat til paketini oldindan yuklab olishni unutmang. Bundan tashqari, Google Tarjimonda har qanday matinni kamera orqali rasimga olib tarjima qilish mumkin.

May, 2025-Yil

Bunda dastur faqat bir necha tillardan tarjima qila oladi. Google Tarjimon juda ko'plab tillarda ishlay oladi, shu jumladan o'zbek tilida ham. Ilovadan Android va iOS tizimlari orqali foydalanish mumkin. Chet tili o'ziga xosligi (tabiiy til yo'qligi sababli o'quvchilar uchun sun'iy til muhitini yaratish) tufayli turli xil texnik o'qitish vositalaridan eng moslashuvchan va keng foydalanishnazarda tutadigan akademik fandır. Shu sababli, chet tilini o'rgatishda multimedia tomonidan ochilgan yangi imkoniyatlar keng ko'lamlı ilovalarni topgan bo'lsa ajab emas. Bu yerda asosiy rol, albatta, multimedia tomonidan o'ynaydi.

Lekin birinchi navbatda o'qituvchining o'z tomonidan Microsoft Word dasturida tayyorlanishi mumkin bo'lgan oddiy multimedia hujjatlari va taqdimotlar (PowerPoint) dan darsda foydalanish. Ularni bajarish va ishlatish oson, lekin darsni faollashtirish va o'quvchilarga emotsional ta'sirini oshirishda ularning rolikata hisoblanadi. Word hujjatlarining afzalligi ularning nisbatan kichik hajm va yaratish qulayligidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.R. Samarova (2019). Methods and technologic for the development of creative of pupils. European Journal of Researching and Reflection in Educational Sciences.
2. M.K. Rahmonova (2019). Talabalrda ijtimoiy faollikni rivijlantirishning nazariy metodologik asoslari.
3. U.B. Bekmuratova "Ingliz tilini o'qishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" (2012)
4. O'. Hoshimov, I.Yoqubov. "Ingliz tilini o'qitish metodiksi". Toshkent sharq nashriyoti. 2003-yil.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH